

disease? Why do we not understand, are not understood, or do not want to understand, do not want to understand? When will these reasons decrease?

To conclude, in the epigraph of his novel "Living to Tell", Marquez expresses the idea that, in fact, life is not how one lives, but how one remembers it, but also the ability to tell others. Loneliness, loneliness, and emigration arise from this in all times and in all countries. The main problem of the world: thinking has moved, leading countries seem attractive in this sense and embrace it intelligently.

References:

1. Abdullayev A.A. Text, Meaning, and Understanding: A communicative-cognitive approach, Alpha Print, Minneapolis, US, 1998

2. Abdullayev A. A. Discourse Analysis and Theme Development, Berlin Technical University, 2004

3. Bartlett, F. Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology, Cambridge, 1933

4. Fillmore, Ch. Form and Meaning in Language: Volume I, Papers on Semantic Roles, Volume, 121, CSLI Publications, 2002

5. Fauconnier G., Turner M. The way we think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities. N. Y., 2002.

6. Кубрякова Е. С. Язык и знание. На пути получения знания о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М., 2004.

7. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем; пер. с англ.; под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. М., 2004.

THE GENDER APPROACH IN THE CONTEMPORARY LITERATURE

Vasilevich E.
PhD,

*Department of Eastern-European Philology,
Philology Institute of the Taras Shevchenko Kyiv National University, Ukraine*

К ПРОБЛЕМЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Василевич Е.А.
к. филол. наук,

*кафедра восточнославянской филологии
Института филологии
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7079563>*

Abstract

In modern science there is no consensus on the terminology in the field of literature written by women. The article makes an attempt to investigate the relevance of the gender approach to the study of modern literature.

Аннотация

В современной науке не существует консенсуса относительно терминологии в области литературы, написанной женщинами. В настоящей статье предпринимается попытка рассмотреть актуальность гендерного подхода к изучению современной литературы.

Keywords: modern literature, gender approach, gender, woman's literature, self-identification.

Ключевые слова: современная литература, гендерный подход, гендер, женская проза, самоидентификация.

Современная литература - очень сложное и неоднородное явление. Исследователи, говоря об общей ситуации в русской литературе постсоветского периода, фиксируют ситуацию общего культурного кризиса рубежа веков, усугубленного внутренним кризисом, связанным с распадом Советского Союза. Исследователи разделились на тех, кто видел в новом периоде развития литературы признаки упадка, а также на тех, кто считал литературу 1990-х периодом больших экспериментов, свойственные для культуры переходного периода. Дискуссии вызвали также подходы к исследованию нового периода. В попытках типологизировать современную

литературу исследователи этого явления столкнулись с изрядными трудностями. Главным результатом стало то, что попытки систематизировать литературный процесс 1990-х годов с помощью привычных методик: по жанрам, стилям, направлениям и т.д. - давал приблизительную, а подчас искаженную картину, поэтому ученые заговорили о несовершенстве старых методик. Исследователи искали новые подходы к изучению сложных современных литературных явлений. Говорили о том, что на этом этапе необходимо определять общие, доминантные тенденции развития. Предлагалось изучать индивидуальные поэтики авторов в сочетании с традици-

онными. Выдвигались требования "расширения методологических поисков", "интеграции методологических идей", тесного "взаимодействия теории литературы с другими науками"[2]. Одной из таких попыток типологизации современной русской литературы станет гендерный подход. При этом гендерный подход к изучению литературы является одним из самых дискуссионных и неоднозначных.

Современная женская проза в русской литературе активно заявила о себе в конце 1980-х начале 1990-х гг. В это же время литературоведение стало все чаще обращаться к гендерному подходу: начались академические исследования, проводились научные конференции, стали издаваться монографии, выпускаться многочисленные коллективные сборники ("Женская логика" (1989), "Новые амазонки (1991), "Чего хочет женщина", "Глазами женщин" (1993). И до сих пор дискуссии о женской литературе не умолкают. Существуют разные точки зрения на вопрос о том, имеют ли право тексты, написанные женщинами, рассматриваться как самостоятельная область словесности.

В литературе конца 1980-х - 1990-х появляется заметное количество писательниц, к творчеству которых привлечено внимание литературоведов, литературных критиков и, конечно, читателей. Современную женскую прозу представляют писательницы разных поколений: "поколения 1980-х" (к которому чаще всего относят Людмилу Петрушевскую, Татьяну Толстую, Марию Арбатову, Дину Рубину, Викторину Токареву), поколения 1990-х (Мария Степанова, Анна Козлова, Майя Кучерская, Линор Горалик), поколения нулевых (Ольга Брейнингер, Гюзель Яхина). Творчество каждой из писательниц внесло свой вклад в своеобразие и самобытность современной литературы и отражает тенденции современной литературы.

Ставя литературу рубежа XX–XXI веков в ряд переходных эпох, С.Тимина подчеркивает, что в ситуации переходности все традиционные подходы могут не дать результата. При этом исследовательница отвергает такие гендерный принцип типологизации, полагая, что творчество Т.Толстой, Л.Улицкой, М.Палей не ограничивается параметрами "женского взгляда" на мир.

Исследователь Челпанова отмечает, что «расцвету женского письма особенно способствуют эпохи кризиса, перехода. В такие эпохи происходит ослабление патриархального "символического порядка" и становится возможным переосмысление женской идентичности; это будет одна из причин, почему в эпоху "лихих 1990-х" в России на первое место выходит тема семьи, быта, традиционно понимаемые в русской культуре как сфера женщин» [7]. Сергей Чупринин [9] в своем авторском проекте "Русской литературы сегодня. Жизнь по понятиям" посвятил целую статью гендерному подходу в литературе, дамскому роману, а также феминизму в русской литературе, отмечая, что понятия "секс" и "гендер" - терминологическая проблема совсем недавнего времени. Литературный критик Наталья Иванова тоже полагает, что «литература не бывает

мужской и женской, а только хорошей и плохой»[6]. На что И.Славкина возразит: «... если мы признаем принципиальную разницу между мужской и женщиной, то, вероятно, нужно признать и то, что самопознание, самовыражение женщины в литературе, ее взглядах на мир и на себя в мире в чем-то, (а может, и существенно) отличается от мужского» [5]. М. Абашева на тему женской прозы заметит, что «Женская проза, если отвлечься от ценностных критериев, – факт литературного сегодня, и факт симптоматический, свидетельствующий о начале благотворной дифференциации нашей литературы – жанровой, стилевой, тематической – ее специализации, ранее искусственно сдерживаемой внелитературными факторами» [1].

Авторы пособий, посвященных русской литературе постсоветского периода, М. Черняк в своем учебном пособии по курсу современной русской литературы включает раздел, посвященный женской прозе (творчеству Т.Толстой, Л.Улицкой, Л.Петрушевской, В.Токаревой и др.), тем самым также признавая состоятельность гендерного подхода к изучению литературы.

Еще одна исследовательница современного литературного процесса Татьяна Колядич в своем учебном пособии по современной русской литературе включает в пособие раздел о тенденциях развития современной женской прозы. Однако, если первоначально выделение "женской прозы" проводилось по тематическому признаку, то позже исследовательница делает акцент на необходимости говорить об особом типе ментальности, определяя специфику "женской прозы". И подчеркивает, что необходимо разделять понятия "женская" проза и "дамский роман", хотя оба сосредоточены на изображении "судьбы женщины, описание ее чувств, переживаний", при этом, по мнению исследовательницы, можно говорить об ориентации на разный уровень читательской квалификации. "Дамский роман", безусловно, тяготеет к явлению массовой литературы, прежде всего, из-за излишней сентиментальности, "гламурного эротизма", "формульного письма", предусматривающих использование готовых сюжетных, образных и стилистических блоков). Заметим, что интенсивное развитие массовой литературы в русской литературе XX века тоже начнется с конца 1980-х годов - начала 1990-х. Сам термин "дамский роман" появился в начале XX века, благодаря Корнею Чуковскому, который использовал его в отношении Лидии Чарской и Анастасии Вербицкой, которых считают первопроходцами массовой литературы для женщин. Сергей Чупринин в своем справочном пособии "Русская литература сегодня. Жизнь по понятиям", размышляя о феномене "женской прозы" говорит, что у многих исследователей был соблазн отождествлять дамское с женским, сопоставляя ее уровень сложности и приводит примеры: «Вячеслав Курицын выделяет серьезную "дамскую" прозу и обращается к творчеству Л. Петрушевской и О.Славниковой. А Андрей Немзер творчество Людмилы Улицкой охарактеризовал как "умеренную и аккуратную дамскую прозу с эксплуатацией

дамско-семейных тем, для аккуратности малость приперченную» [1]. Галина Юзефович также соглашается, что термин “женская проза” достаточно легитимен, поскольку “другого определения для текстов, написанных женщинами, о женщинах и преимущественно для женщин, пока не придумано”.

Вопрос гендерного подхода долго оставался болезненным и неоднозначным. Можно наблюдать позиции весьма противоположного толка. Виктор Ерофеев представлял альманах молодой русской прозы 2004-го года “Время рожать”, где он высказал свое отношение к гендерному вопросу в литературе: «В русской литературе открывается бабский век. В небе много шаров и улыбок. Десант спущен. Летит большое количество женщин. Всякое было — такого не было. Из предмета культуры женщины становятся ее субъектом. Раньше ими восторгались, бросали под поезд, все делалось за них. Их роль в русской прозе маргинальна. Ни одна не стала Достоевским. Культовые имена русских поэтов — при всех их достижениях — невозможно связать с глобальными прозрениями. В лучшем случае поэты были внеисторичны. Большой мемуарный суд, который женщины-жены впоследствии сотворили, был судом над мужской историей. Они объявили себя ее жертвами. Это был тоже необходимый внеисторизм, его не хватало России. Но альтернативы, кроме своего курсива, не предложили. Женщины-судьи оказались во многом несправедливы, потому что находились в другом измерении. Мужской взгляд был всегда объемнее, мужчина владел ситуацией. Однако к концу века женщины сохранились лучше» [3].

Рассуждая о литературе начала нулевых, Нина Садур заметит, что: «Отсутствие духовной энергии в обществе отражается на литературе. Понятие “писатель” ушло, вместо него по названию и, что важнее, по сути появились “литераторы”. Помимо этого, удобно и противно вползло в русскую литературу понятие “женская проза”. Она вроде как обособилась, феминизировалась, хотя какой ни с того ни с сего феминизм на нашей почве? Она на фоне остальных разновидностей прозы как-то уж совсем неподражаемо убога. Главная ее тема — беспрерывная сексуальная травма. Она вызывает стойкое чувство неловкости за пишущего. Она почему-то некая женская второсортность. Не оттого, что женщины пишут книги, а оттого, что они сбились в кучу и назвались “женской прозой”. ... Как социальное явление “женская литература” все же отражает некие тяжелые социальные болезни общества. К сожалению, как литература она неоправданна — из-за низкого профессионального уровня. Впрочем, сейчас в литературе (и в культуре вообще) расцвет дилетантства, агрессивного тем более, чем профнепригоднее автор. Вред от такой “литературы” ощущают, я думаю, еще наши внуки» [10].

Отметим, что феминистская проблематика, которая стала весьма заметной в европейской и американской литературе второй половины XX века, в русской литературе постсоветского периода все еще носит редкий и экзотический характер. Марк

Липовецкий по этому поводу заметит «Феминизм, ушел в область чисто академических исследований — довольно узкую и не вполне определенную», так что «в сегодняшней литературе (...) можно назвать только одного постмодернистского автора, последовательно выстраивающего женскую картину мира — это Вера Павлова. У остальных, даже таких заметных, как Л. Улицкая, И. Полянская, М. Вишневецкая, С. Василенко, О. Славникова, Г. Щербакова, вопрос о том, как конструируется и пересочиняется женская идентичность, как правило, либо решается на уровне сентиментальных стереотипов, либо оттеснен куда-то в дальний угол (а для Толстой он вообще не существует)» [1]. Исследователь отмечал корреляцию между проблемой феминизма и возрастом писательниц, подчеркивая, что в русской литературе для писательниц старшего поколения тема феминизма не актуальна, а насколько она станет востребована у более молодого поколения, пока говорить преждевременно. Действительно, в русской литературе этого периода феминистская проблематика отчетливо проявляется, разве что, в произведениях Марии Арбатовой. Зато в женской прозе постсоветского периода появится христианская проблематика [7]. Исследовательница делает вывод о том, что в 1990-е, «в эпоху кризиса и перехода к новой общественной системе, женская христианская проза ищет путей репрезентации новой, постсоветской женской субъективности (творчество Ю. Вознесенской, М. Кучерской, О. Николаевой)». По мнению исследовательницы, если для одних писательниц, как Т. Толстая, Л. Петрушевская и Л. Улицкая, это станет попыткой не только предложить новые темы, но и обозначить новые способы художественной репрезентации дегуманизирующего, всепоглощающего быта, то для прозы их современниц М. Кучерской, Ю. Вознесенской и О. Николаевой обращение к религиозной проблематике и изображение церковной жизни станет своеобразным эскапизмом, попыткой ухода от исключительно бытовой проблематики, характерной для литературы предыдущего периода. Исследовательница предлагает говорить о новом явлении в русской литературе — новой христианской женской прозе, которой можно трактовать как пути поиска новой идентичности женского письма на постсоветском пространстве. Хочется подчеркнуть, что для постсоветской литературы обращение к религиозной тематике станет ярким явлением, характерной не только женской прозе, христианская тематика активно проявится и у писателей мужчин. Можно вспомнить роман Е. Водолазкина «Лавр».

В нулевые в женской прозе появляются новые имена, новая тематика и новая проблематика. Однако хочется отметить, что явление женской прозы в современном литературном процессе — явление не до конца изученное и неоднозначное, как и терминологический аппарат этой литературоведческой области. Однако гендерный подход к изучению современной литературы имеет свое право на существование. Поскольку пол в этом случае понимается не только как биофизический фактор, а как

фактор социобиокультурный, формирующий определенные стереотипы мужского и женского. И может рассматриваться как попытка возможного переосмысления женской идентичности, вызванного ситуацией переходности культурной эпохи.

Список литературы:

1. Абашева М. Чистенькая жизнь не помнящих зла // Лит. обозрение.– 1992.– № 5/6.– С.9.
2. Боров Ю.Б. Литература и литературная теория XX в. Перспективы нового столетия // Теоретико-литературные итоги XX века / Редкол. Ю.Б. Боров (гл. ред.), Н.К. Гей, О.А. Овчаренко, В.Д. Сквозников и др. – М.: Наука, 2003.
3. Ерофеев В. “Время рожать”. М., 2004. - Электронный доступ: <https://www.kommersant.ru/doc/2287804>
4. Колядич Т.М. Русская проза XX -XXI веков: учебное пособие/под ред. Колядич. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 520с.

5. Славкина “Разве так суждено между людьми?” // Север.– 1990.– №2. – С.149.

6. Ткачук Т. Женская литература. М., 2004. Электронный доступ: <https://www.svoboda.org/a/24201168.html>

7. Челпанова, Е. Христианская женская проза сегодня: неудавшаяся попытка поиска новой женской субъективности? / Е. Челпанова // Вопросы литературы. 2020 - №1.-С. 132-151.

8. Черняк М.А. Современная русская литература: учебное пособие. М.: Юрайт, 2019.

9. Чупринин С. Новый реализм // Чупринин С. Русская литература сегодня. Жизнь по понятиям. – М.: Время, 2007.

10. Эппель, А. Литература последнего десятилетия – тенденции и перспективы / А. Эппель, И. Пруссакова, Т. Кибиров, С. Ломинадзе, Н. Садур, И. Кузнецова, Н. Иванова, А.Д. Алехин, А. Пурин, Л.И. Лазарев, С.Е. Бирюков, И.Б. Роднянская, К.А. Степанян // Вопросы литературы.-1998 - №2.-С. 3-82

DEVELOPMENT STAGES OF ARABIC

Seyidov R.

*The teacher of the chair “Russian and Oriental languages”, Nakhchivan State University
PhD in Ataturk Arzurum University, Turkey
Nakhchivan, the Republic of Azerbaijan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7079585>*

Abstract

More than 450 million people speak Arabic. This language is a language spread over a wide geographical area and is especially important for Muslims. The article examines the stages of development of the Arabic language and its connection with the Qur'an. The Arabic language is important to understand the Holy Quran and the verses in the Quran correctly. Arabic language belongs to the family of Semitic languages. Unlike other Semitic languages, Arabic was a language that reached the highest level. Before the advent of Islam, the Arabic language was divided into two parts: South Arabic and North Arabic. The article mentions that the Arabic language has been preserved thanks to the Holy Quran and has not become a dead language like some languages.

Keywords: Arabic language, Muslim, Holy Quran, Semitic, Islam

The Arabic language has been one of the Semitic languages known to people since ancient times, and it was the language of Ad, Usmud, Wajdis, and Jurhim, and it reached the peak of maturity when it was scattered in Yemen and Iraq and settled in Hijaz. It reached the peak of its glory when it became the language of the Islamic religion. It should be noted that there are approximately 450 million Muslims in the world who speak Arabic.

With the diverse linguistic and cultural origin of Islam, the positive attitude of people in all walks of life and the most remote parts of the world, the presence of the holy book of Islam had a great impact on the enrichment and development of the Arabic language.

Some Arab scholars, such as Mujtahids, Nahivs, and Saraf scholars, have damaged the structure of the Arabic language. Recitation scholars made serious efforts to prevent its degeneration. They gave rise to different recitations of the Qur'an, in the text of the Qur'an

they tried to punctuate correctly. They put forward reasons and evidence as proofs for their claims. Scholars of jurisprudence interpret the verses and sought to obtain a set of necessary rulings and ijthads based on the Shariah in economic, political and religious matters. For this, they aimed to achieve a better appreciation and understanding. Scholars have tried to linguistically develop the rules and regulations that make up Arabic grammar. To accomplish this, they traveled to many different places in the desert. They collected words and tried to develop Arabic grammar by creating competing schools of syntax.

Modern Arabic literary language has been accepted as the official language in Arab countries, whose population together reaches two hundred million. In addition to the literary language, there are local dialects and dialects spoken by the population. Since they are seriously different from each other and also from the literary language, it is considered common that Arabs of different countries do not understand each other, and Arabs without proper training often do not understand